

OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA COMUNIDADE LGBTQIA+ NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DE VULNERABILIDADES E BARREIRAS

THE CHALLENGES FACED BY THE LGBTQIA+ COMMUNITY IN THE BRAZILIAN PRISON SYSTEM: AN ANALYSIS OF VULNERABILITIES AND BARRIERS

Fernanda Araújo SILVA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0007-9422-4644>

Graduanda em Direito, Instituto Educacional Santa Catarina - IESCFAG, Brasil

E-mail: fernanda.235278@iescfag.edu.br

Rebecca Pereira BORGES

ORCID: <http://orcid.org/0009-0009-7623-7411>

Graduanda em Direito, Instituto Educacional Santa Catarina - IESCFAG, Brasil

E-mail: rebecca.235103@iescfag.edu.br

Clarice Rodrigues BRAGA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0004-7722-3330>

Pós-graduada em Direito da Seguridade Social - Previdenciário e Prática Previdenciária pela Faculdade Legale, Advogada e Docente no Curso de Direito

Instituto Educacional Santa Catarina/Faculdade Guarai - TO, Brasil

E-mail: clarice.braga@iescfag.edu.br

RESUMO

O combate à discriminação da comunidade LGBTQIA+ dentro das unidades penais no Brasil representa um problema complexo que fere à dignidade dessa população, perpetuando violações que comprometem tanto a integridade física quanto psicológica dos detentos desse grupo. Nesta premissa, a vivência prisional para essas pessoas se traduz em um ciclo de violência institucionalizada e marginalização exacerbada, onde o modelo identitário de gênero e sexo são frequentemente motivos para abusos e tratamento desumano. Tais adversidades não apenas contrariam os direitos humanos fundamentais, mas também esbarram diretamente na garantia de direitos constitucionais básicos, como o princípio da igualdade e o direito tanto à integridade moral quanto física. Desta forma, a análise crítica da atual situação carcerária deste grupo demonstra que a proteção legal, embora existente, é ineficaz na prática. Ainda se vê que essa falha na proteção revela uma inação estatal que se torna cúmplice na manutenção de um ambiente hostil e violador, desconsiderando as vulnerabilidades específicas de gênero e sexualidade que exigem acomodações e cuidados diferenciados. Portanto, essa pesquisa abordará a ampla dimensão acerca das dificuldades ocorridas ao grupo LGBTQIA+ e a importância da inclusão, sob um olhar de vulnerabilidade e ingentes barreiras, avultando a necessidade premente de se levar informação através das autoridades públicas e da sociedade, visando garantir a observância e a efetividade dos direitos humanos essenciais, por meio da adoção de políticas públicas concretas que assegurem a aplicação das normas vigentes, assegurando assim a equidade de tratamento para todos.

Palavras-chave: LGBTQIA+. Desafios. Inclusã. Combate.

ABSTRACT

Combating discrimination against the LGBTQIA+ community within Brazilian prisons represents a complex problem that violates the dignity of this population, perpetuating violations that compromise both the physical and psychological integrity of inmates in this group. In this context, the prison experience for these individuals translates into a cycle of institutionalized violence and exacerbated marginalization, where gender and sex

identity models are frequently reasons for abuse and inhumane treatment. Such adversities not only contradict fundamental human rights but also directly infringe upon the guarantee of basic constitutional rights, such as the principle of equality and the right to both moral and physical integrity. Thus, a critical analysis of the current prison situation of this group demonstrates that legal protection, although existing, is ineffective in practice. Furthermore, this failure in protection reveals state inaction that becomes complicit in maintaining a hostile and abusive environment, disregarding the specific vulnerabilities of gender and sexuality that require differentiated accommodations and care. Therefore, this research will address the broad scope of the difficulties faced by the LGBTQIA+ group and the importance of inclusion, from a perspective of vulnerability and immense barriers, highlighting the pressing need to disseminate information through public authorities and society, aiming to guarantee the observance and effectiveness of essential human rights, through the adoption of concrete public policies that ensure the application of current norms, thus guaranteeing equal treatment for all.

Keywords: LGBTQIA+. Challenges. Inclusion. Combat.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, é válido prospectar que as unidades penitenciárias configuram ambientes de elevada vulnerabilidade, considerando acolherem indivíduos de distintos perfis e históricos criminais, o que potencializa os desafios relacionados à segurança, à ordem interna e a garantia dos direitos fundamentais dos custodiados. No entanto, essa vulnerabilidade supramencionada é predominante em relação à comunidade LGBTQIA+, tendo em vista o preconceito estrutural historicamente enraizado no meio social, o que resulta em uma maior descriminalização e violações de direitos fundamentais desse grupo.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (2023) a sigla LGBTQIA+ é utilizada para representar uma vasta e complexa população que engloba diversas identidades de gênero não-normativas. Ela inclui Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuais, além do símbolo "Mais" (+), que abrange outras identidades como pansexuais e não-binários, o que garante a visibilidade e o reconhecimento das múltiplas vulnerabilidades e experiências de cada grupo, especialmente no sistema penitenciário, onde as necessidades específicas de gênero e sexualidade são frequentemente ignoradas, resultando em violações sistemáticas da dignidade e dos direitos humanos.

Em continuidade, e de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), mais de 10 mil detentos são LGBT, o que corresponde a 1,4% da população carcerária brasileira (COELHO, 2022). No mais, cerca de 94% da população trans já foi vítima de violências motivadas pela sua identidade de gênero, conforme dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, trazendo assim, uma maior insegurança para os LGBTQIA+, sendo um grupo alvo mais vulnerável e exposto a violências físicas, morais e sexuais, em virtude da LGBTfobia enraizado na sociedade.

A Constituição Federal Brasileira de 1988 (Brasil, 1988) e a Lei de Execução Penal nº 7.210/1984 (BRASIL, 1984), asseguram os direitos de integridade física e moral das pessoas que cumprem pena no sistema carcerário brasileiro. Neste sentido, diante a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), todos devem ser tratados de forma igualitária com dignidade e respeito, garantindo-lhes os seus direitos fundamentais legais. Outrossim, é imprescindível ressaltar a relevância do tratamento e da educação direcionados aos apenados, com o objetivo de proporcionar uma real oportunidade de reintegração social e convívio digno.

Diante da atual realidade do sistema penitenciário, como assegurar um tratamento

digno, inclusivo e seguro para a população LGBTQIA+, levando em consideração a violência, o preconceito estrutural e a ausência de políticas eficazes que garantam seus direitos fundamentais?

A convivência forçada em ambientes marcados por discriminação e violência agravam as condições já adversas dessa comunidade, evidenciando a necessidade de questionar o tratamento conferido a essas pessoas no contexto prisional.

A presente temática justifica-se pela persistente marginalização e vulnerabilidade da comunidade LGBTQIA+ nas unidades prisionais brasileiras. Neste ínterim, mesmo apesar de avanços em termos de legislação e direitos humanos, essas pessoas continuam sendo alvo de preconceitos, discriminação e violência em um ambiente historicamente excludente e opressor.

Outrossim, o sistema penitenciário, que deveria servir como espaço de ressocialização, revela-se ineficaz ao não garantir proteção e respeito à dignidade dessa população, perpetuando violações que comprometem tanto a integridade física quanto psicológica dos detentos pertencentes à população não-heteronormativa. Desta feita, a resistência e a omissão no enfrentar essa problemática demonstram a necessidade de um olhar crítico e transformador sobre as condições a que essas pessoas estão submetidas.

Pretende-se, portanto, analisar criticamente os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIA+ no sistema penitenciário brasileiro, investigando as práticas de exclusão, violência e a ausência de políticas inclusivas, com o intuito de propor medidas efetivas para garantir seus direitos fundamentais.

Nesse ínterim, abordar-se-á especificamente os desafios enfrentados diariamente nas unidades penais brasileiras em uma vertente de contraposição entre o arcabouço legal de proteção ao grupo e a atual realidade carcerária que limita e impossibilita o exercício de seus direitos e dignidade nesses locais, além das formas de inclusão dessa comunidade no sistema carcerário em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos – importante objeto mundial de proteção aos direitos do homem e do cidadão.

O artigo foi desenvolvido por meio de pesquisa de caráter bibliográfico e exploratório, com enfoque qualitativo, fundamentada em diferentes estudos científicos nacionais e internacionais que tratam do efeito do encarceramento da comunidade de minorias sexuais e de gênero e a vulnerabilidade dos direitos deste grupo ante o atual sistema carcerário. Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica consiste na utilização de material já elaborado, principalmente livros e artigos científicos, permitindo ao pesquisador o contato direto com o conhecimento acumulado e sistematizado sobre determinado tema. A revisão bibliográfica será estruturada a partir da coleta, seleção e análise de artigos indexados em bases de dados científicas, como SciELO, *ScienceDirect*, Google Scholar, bem como teses, dissertações e relatórios técnicos de instituições de pesquisa correlatas. Foram priorizadas publicações compreendidas entre os anos de 2000 e 2024, assegurando a atualidade dos resultados apresentados.

Para consecução dos objetivos dessa pesquisa foi feita uma revisão abrangente em matérias referente ao tema em questão. Em seguida, houve com a coleta de dados quantitativos nacionais por meio de revistas, artigos e sites que cuidam do tema em debate.

No mais, foram analisados dados estatísticos e relatórios já publicados, de casos relacionados à violência enfrentada e a preservação dos direitos humanos. Os dados coletados foram analisados utilizando métodos qualitativos e quantitativos a fim de identificar as principais questões enfrentadas pela sociedade LGBTQIA+ no interior das

unidades penais, assim como as abordagens e estratégias implementadas para enfrentar os desafios vivenciados.

Por fim, houve uma análise em comparação das diferentes formas de tratamentos entre os presos LGBT e os demais detentos, com o objetivo de identificar a aplicação ou não dos direitos humanos de forma igualitária. Com base nos resultados da pesquisa, portanto, foram formuladas recomendações para proposição de diretrizes para a criação de políticas públicas inclusivas e efetivas, que assegurem o tratamento digno e seguro para a comunidade LGBTQIA+ dentro das unidades carcerárias brasileira, sempre em observância a proteção dos direitos humanos e o combate à desigualdade por gênero em todos as suas modalidades.

REVISÃO DE LITERATURA

Desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIA+ no sistema penitenciário brasileiro

A população LGBTQIA+ inserida no sistema penitenciário brasileiro enfrenta um conjunto de desafios que evidenciam a fragilidade das políticas públicas voltadas à garantia de seus direitos fundamentais. Diante dessa premissa, apesar de o Brasil possuir uma legislação que, em tese, protege a dignidade e a individualidade dos apenados em sua jurisdição, a realidade carcerária é marcada por um ambiente hostil, onde a discriminação pela identidade de gênero e orientação sexual é amplamente reproduzida.

Neste sentido, a invisibilidade, a violência e a discriminação enfrentadas pela população não hétero normativa no sistema carcerário do Brasil concatenam uma das mais graves violações de direitos humanos expondo um abismo entre o ideal normativo e a realidade do cárcere.

A vivência prisional para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais é marcada pela hipervulnerabilidade, intensificada pela segregação e pela ausência de políticas públicas efetivas. A identidade de gênero e a orientação sexual tornam-se, paradoxalmente, fatores de risco em um ambiente que deveria garantir a integridade de todos. O problema central reside na falha do Estado em cumprir seu dever de proteção, transformando o local de cumprimento de pena em um espaço de constante ameaça à vida, à saúde e à dignidade.

O arcabouço legal brasileiro é categórico ao exigir a proteção de todos, mas a aplicação da lei esbarra em barreiras institucionais. A Constituição Federal de 1988 estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento da República em seu art. 1º, III e garante a igualdade perante a lei a todos, sem distinção - art. 5º, *caput* (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). No entanto, o sistema prisional falha sistematicamente em materializar esses preceitos, como demonstra a persistência de abusos contra a população LGBTQIA+.

Estudos apontam que a transfobia e a homofobia institucional estruturam a política de encarceramento, resultando em racismo e LGBTIfobia institucionalizados (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, 2022). Assim, direito à não discriminação e o direito à integridade física e moral, essenciais no texto constitucional, são diariamente negados no ambiente prisional, transformando a detenção em um processo de maior marginalização.

A persistência de práticas homofóbicas, transfóbicas e de exclusão estrutural revela uma desconexão entre os marcos normativos – como a Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210/1984 (BRASIL, 1984), a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 527/2019 e a Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 348/2020 e sua efetiva aplicação.

Nesse contexto, torna-se essencial uma análise crítica das dinâmicas de poder, vulnerabilidade e resistência que permeiam a vivência da população LGBTQIA+ encarcerada, visando contribuir ao debate científico e político sobre os limites e possibilidades da efetivação dos direitos humanos no sistema penal brasileiro.

Por estes caminhos, quanto a análise crítica dos desafios enfrentados pela comunidade minoritária no sistema penitenciário brasileiro, pode-se afirmar que, o Brasil, apesar de ter uma rica diversidade cultural, ainda enfrenta altos índices de homofobia, transfobia e violência contra pessoas LGBT. Historicamente, a criminalização de identidades e comportamentos considerados não-normativos alimenta um ciclo de opressão que se perpetua dentro do sistema penal. Assim, indivíduos não-heteronormativos frequentemente se encontram em uma posição de vulnerabilidade ainda maior ao serem encarcerados (REGINA, 2020).

Assim, na vigência da Lei n.º 7.210/1984 (Brasil, 1984), que regulamenta o cumprimento da pena, os presídios são ambientes de extrema complexidade de aplicação jurídica no tocante de relações pessoais entre os apenados, possuindo regras internas determinadas pelos próprios detentos, levando em consideração ainda o preconceito que recai sobre a comunidade.

É de extrema importância ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (2019), na ADPF N° 527, concedeu medida cautelar para que detentos transexuais e travestis com identidade de gênero definida feminina pudessem escolher optar por cumprir a pena em estabelecimentos prisionais femininos ou masculinos.

Neste viés, o Supremo Tribunal Federal (2019) ao julgar a Arguição com medida cautelar tratou do assunto nas seguintes linhas “Assim, produzir a decisão mais adequada do ponto de vista da dignidade de tais grupos, extremamente vulnerável, não implicaria apenas olhar para questões identitárias, mas também para tais relações de afeto e múltiplas estratégias de sobrevivência”, o que corrobora a ideia de necessidade protetiva do frete ao dinamismo opressor da própria sociedade quanto à proteção da comunidade, inclusive nas questões de execução de pena.

Desta maneira, ressalta-se que basta a pessoa se autodeclarar para que escolha o ambiente onde cumprirá sua pena. Após, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a resolução n. 348/2020, que prevê em seu artigo 8º que em sede de audiência de custódia depois da prisão em flagrante ou cumprimento de mandado de prisão, na prolação de sentença cominando condenação, assim como em audiência na qual seja decretada a privação de liberdade de pessoa que se autodeclare parte da população LGBTQIA+ seja o condenado indagado acerca da preferência pela custódia no convívio democrático ou em alas e celas específicas (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020).

As condições de encarceramento para a população não-cisgênero também merecem uma análise crítica. Um dos grandes desafios em relação à proteção mínima das condições carcerárias reside no fato de que muitas prisões brasileiras não são projetadas para atender às necessidades específicas desses indivíduos, resultando em ambientes insalubres e desumanos.

Além disso, avulta-se que a segregação por identidade de gênero ou orientação sexual é uma prática comum, e muitos detentos de orientações sexuais distintas acabam em situações que os expõem a riscos adicionais, esbarrando igualmente na falta de acesso a serviços de saúde adequados, incluindo cuidados de saúde mental e hormonal para pessoas trans, agrava ainda mais a situação de marginalização moral dos apenados (ANDRADE, 2019).

Dessa forma, ao optar por determinada unidade prisional, o apenado acaba não receber o devido tratamento específico, incluindo o acompanhamento médico e

psicológico necessário para a efetivação dos direitos fundamentais relacionados à identidade de gênero e à continuidade do processo de transição, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Neste viés, nota-se que os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIA+ no sistema penitenciário brasileiro se mostra fundamental para compreensão das complexas dinâmicas de poder, discriminação e resistência. A luta por direitos e dignidade para esses indivíduos é parte de um movimento maior por justiça social e igualdade com liame destinado a construção de um sistema penitenciário que respeite e proteja todos os seus detentos em um esforço conjunto de governo, sociedade civil e comunidade LGBTQIA+ (ANDRADE, 2019).

Apesar das normativas, a implementação dessas diretrizes enfrenta obstáculos concretos. A falta de capacitação dos policiais penais e a resistência institucional são barreiras primárias (COSTA *et al.*, 2024). A negação do uso do nome social, a alocação em alas inadequadas ao gênero e a dificuldade de acesso à saúde especializada – como o tratamento hormonal – são violações recorrentes. Um estudo de revisão aponta que a alta prevalência de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e a negação de ingresso de roupas e utensílios femininos em presídios masculinos são problemas que violam direitos de travestis e transexuais (OLIVEIRA *et al.*, 2023). Essa realidade demonstra que, na prática, o Estado não consegue garantir o tratamento humanizado previsto pela Lei de Execuções Penais e pelas resoluções, perpetuando o ciclo de violência e desumanização.

A análise dos desafios enfrentados pela comunidade de diversidade de gênero dentro das circunstâncias carcerárias do Brasil apresenta que a proteção jurídica, ainda que existente, não se traduz automaticamente em garantias reais no cotidiano prisional. Diante dessa análise, sabe-se que as falhas estruturais aliadas ao preconceito institucionalizado expõem esses indivíduos a situações de extrema vulnerabilidade, comprometendo sua integridade física e psicológica.

A efetivação dos direitos dessa população demanda não apenas o cumprimento das normas legais, mas também a implementação de políticas públicas intersetoriais que contemplem o acolhimento, o acesso à saúde integral – incluindo cuidados hormonais e psicológicos, além de individualização da pena em conformidade com a identidade de gênero do condenado.

O combate da discriminação do grupo LGBTQIA+ nas unidades penais

No ambiente carcerário, é elementar destacar que este grupo minoritário lida com um maior desafio a questões inerentes à segurança, bem-estar e direitos básicos. Sendo um grupo mais vulnerável a discriminação, preconceito e até mesmo agressões, tanto por parte de outros detentos quanto dos funcionários das unidades penitenciárias.

A resolução n° 348, de 13 de outubro de 2020 do CNJ, estabelece em seu artigo 2°, inciso I, sobre a garantia do direito à vida, à integridade física e mental da população LGBT, assim como à sua integridade sexual, segurança do corpo e à liberdade de expressar a identidade de gênero e orientação sexual. Embora existam diversos amparos legais, a implementação efetiva dessa legislação ainda está distante da realidade vivida pelo grupo LGBTQIA+.

Apesar do cenário de vulnerabilidade e das barreiras institucionais enfrentadas pela população de minorias sexuais e de gênero no sistema penitenciário, a presente resolução perpetra um marco determinante que busca efetivar direitos mínimos, surgindo com o objetivo expresso de mitigar a violência e garantir o básico da dignidade no ambiente carcerário. Neste cenário, o art. 2°, por exemplo, é categórico ao dispor que a política de tratamento deve assegurar o direito à vida, à integridade física, mental e sexual, além de

garantir a plena liberdade de expressar a identidade de gênero e a orientação sexual de todos os indivíduos custodiados. Essa previsão legal é crucial, pois reconhece a necessidade de proteção especial diante do histórico de violações sistemáticas sofridas nos presídios.

No entanto, a mera existência desse arcabouço normativo não se traduz automaticamente em sua eficácia reforçando os desafios centrais que se analisa, pelo que infere a tentativa do Conselho Nacional de Justiça na promoção de uma inclusão que transcenda a proteção física, buscando assegurar o respeito à identidade e a reintegração social.

Contudo, é justamente na distância entre a letra da lei e a severa realidade das unidades penais que se manifestam as falhas de implementação, comprovando que as vulnerabilidades e barreiras persistem apesar da determinação legal de garantias amplas aos direitos dos detentos.

Nas linhas de Fortes e Allemant (2019) em uma breve pesquisa dentro do cárcere, Verônica Bolina, presa transexual, durante o debate Sistema Penitenciários e a População LGBT, relatou as opressões vistas dentro do cárcere “Se aqui fora existe preconceito, lá dentro é a treva de preconceito” (FORTES E ALLEMAND, 2019, p. 08).

Existem inúmeros casos de violência, preconceito e descriminalização contra a população LGBTQIA+ no sistema prisional. Assim, é crucial ressaltar a urgência de adotar medidas para prevenir e combater essas violências, sendo elementar um olhar direcionado a essa comunidade, que ao longo da história foi segregada e privada de seus direitos fundamentais.

Assim, ao se desenvolver políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+, especialmente para a população carcerária, há muitos desafios, sejam culturais ou sociais a serem resolvidos. Desse modo, garantir o reconhecimento dos direitos de todos, sem distinção, requer o desenvolvimento de iniciativas inclusivas, o fortalecimento da representatividade social e a luta contra as diversas formas de preconceito (ANDRADE; CARTAXO; CORREIA, 2018, p. 501).

Ressalta-se, portanto, que o combate da discriminação do grupo LGBTQIA+ nas unidades penais, é um desafio que exige uma abordagem multifacetada, envolvendo não apenas políticas públicas, como também educação e o envolvimento da sociedade civil. A implementação de estratégias eficazes não só melhora as condições de encarceramento para esse grupo, mas também promoverá um ambiente mais humano e protegido para todos os detentos.

Assim, demonstra-se fundamental que as instituições prisionais, em conjunto com o Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD/LGBT) proponham diretrizes voltadas para o combate à discriminação bem como para promoção e defesa dos direitos do grupo LGBTQIA+, como a criação de normas claras que proíbam a discriminação e a violência contra detentos desse grupo. Nesta via de análise, as normas devem incluir procedimentos específicos para lidar com denúncias de abusos e garantir a segurança dos envolvidos. Outrossim, a criação de protocolos de acolhimento e proteção para os apenados.

Não obstante, a formação de agentes penitenciários e demais profissionais que atuam nas unidades prisionais sobre diversidade sexual e identidade de gênero é crucial, donde programas de capacitação podem ajudar a desconstruir preconceitos e na promoção de uma cultura de respeito e inclusão, que afira aos profissionais mais consciências sobre as realidades e desafios enfrentados.

Por fim, é essencial não apenas implementar programas de capacitação para os agentes penitenciários, mas também promover a conscientização no sistema carcerário

como um todo, para que os detentos compreendam as normas e a importância de sua aplicação. Desta forma, garantindo uma convivência mais saudável durante o cumprimento da pena e para assegurar um ambiente justo para todos os detentos.

Inclusão da comunidade LGBTQI+ no sistema carcerário com observância na Declaração Universal dos Direitos Humanos

De acordo com as premissas constitucionais, é inconcusso que no art. 5º, XLXL da Carta Magna “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral” (BRASIL, 1988).

Desta maneira, quando do tratamento desigual dentro do sistema prisional do país, incorre-se grande risco quanto a extrapolar os limites da privação de liberdade, tão somente, imperando instabilidades físicas e morais dos detentos do meio LGBTQIA+, acrescenta-se, “[...] não quer dizer que perde, além de sua liberdade, sua condição de pessoa humana e a titularidade dos direitos não atingidos pela condenação” (FABBRINI; MIRABETE, 2004, p. 118).

Nesta baila, o reconhecimento da dignidade e igualdade humana é um direito inalienável protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), sendo todo iguais perante a lei, independentemente de sua orientação sexual ou gênero, sem qualquer distinção.

Diante disso, a base de todo o debate sobre a proteção e a dignidade no sistema prisional repousa sobre princípios internacionais inegociáveis. Conforme estabelecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, onde o reconhecimento da dignidade e igualdade humana é um direito inalienável. Linearmente, o Supremo Tribunal Federal (2019), na ADPF nº 527 conduz essa premissa de que a afirmação geral de igualdade em direitos e dignidade deveria, por si só, ser suficiente para vedar qualquer forma de tratamento desumano, especialmente dentro das unidades penais.

Em consonância com o princípio da dignidade, ao dilucidar acerca da proteção contra qualquer discriminação, o dispositivo legal universal obriga o sistema de justiça e o aparato carcerário a tratar a população LGBTQIA+ de forma equânime, mas também a adotar medidas específicas que compensem a vulnerabilidade histórica e a violência que sofrem. Essa garantia de igualdade formal, no entanto, é o ponto de fricção com a realidade.

A persistência da violência, da tortura e da falta de acomodação para a identidade de gênero nas prisões demonstra que o Brasil, embora signatário, nas linhas de Fortes e Allemand (2019), ainda falha gravemente em fazer valer esses preceitos internacionais básicos para um grupo já duplamente marginalizado.

Nesse contexto, surgiram os Princípios de Yogyakarta que visam a aplicação efetiva dos direitos humanos, conforme previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), ao grupo LGBTQIA+.

O primeiro princípio aborda o direito da população não-cisgênero ao gozo universal dos direitos humanos, estabelecendo que os Estados devem revisar suas legislações, reconhecer a indivisibilidade de todos os aspectos da identidade humana e implementar programas de educação e conscientização para assegurar que os direitos humanos sejam garantidos a todos.

Nessa ótica, vê-se que a importância dos Princípios de Yogyakarta é mais evidente no Princípio nº 9, que trata especificamente das pessoas privadas de liberdade. Ele reforça que a orientação sexual e a identidade de gênero são partes essenciais da dignidade inerente a cada pessoa, exigindo um tratamento humano e respeitoso.

Desta feita, o princípio impõe aos Estados a obrigação de se evitar a marginalização e o risco de violência, além da garantia ao acesso adequado à saúde – incluindo terapia hormonal e tratamentos de ressignificação de gênero e assegurar a participação dos detentos na decisão sobre o local de custódia.

Diante disso, o Princípio 9 transforma a abstração do direito à dignidade em obrigações concretas e efetivas para o sistema penitenciário, comprovando que a falha em prover alojamento seguro e cuidados médicos especializados configura uma violação direta dos padrões internacionais de direitos humanos aceitáveis.

Nesta perspectiva, a inclusão dessa comunidade no interior das unidades penais em observância aos direitos humanos é um ponto fulcral para garantia de que se desfrutem dos direitos fundamentais, principalmente no que tange a igualdade, dignidade e proteção contra a discriminação, assim como todos os demais detentos. Tais proteções previstas na lei é uma forma de assegurar que o grupo LGBTQI+ em situação de cárcere privado não sejam discriminados e tratados de forma diferenciada ou preconceituosa em virtude da sua identidade de gênero.

Ademais, é sabido que se assegura aos apenados o primor à integridade física e moral, embora exista inúmeras previsões legais para a proteção dos direitos dos presos, essas normas não são adequadamente cumpridas, principalmente para o grupo LGBTQIA+. Noutra banda, em atinência à violação da lei e discriminação sofrida pelos apenados LGBTQIA+, é fundamental que o legislador assegure a aplicação efetiva dos dispositivos legais garantindo a eficácia, inclusão, proteção e o respeito aos seus direitos humanos basilares.

Portanto, a adequação do sistema carcerário brasileiro para a inclusão da comunidade LGBTQI+ é uma questão de direitos humanos básicos. Para que tais direitos sejam efetivamente cumpridos, é necessária a implementação de medidas inclusivas, como a alocação adequada do detento conforme sua orientação sexual, treinamento dos servidores das unidades penais e a conscientização dos demais detentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, o combate à discriminação da comunidade LGBTQIA+ nas unidades prisionais brasileiras representa um desafio que exige ações urgentes e eficazes para garantias básicas dos direitos fundamentais desse grupo. A realidade carcerária demonstra que, apesar das previsões legais e das diretrizes de proteção aos direitos humanos, ainda há uma enorme lacuna entre a teoria e a prática. A violência sistemática, a exclusão e o preconceito estrutural perpetuam a marginalização dessas pessoas, dificultando sua reintegração social e comprometendo sua integridade física e psicológica.

A análise dos dados e legislações revela que, embora existam normativas que visam proteger os direitos da população LGBTQIA+ no sistema penitenciário, sua aplicação ainda é falha haja vista tantas aferições contrárias às leis garantidoras.

A ausência de políticas públicas eficazes, a falta de capacitação dos agentes penitenciários e a resistência estrutural do sistema prisional impedem que essas garantias sejam plenamente efetivadas. Dessa forma, é essencial que o Estado, em conjunto com a sociedade civil, adotem medidas concretas para assegurar a equidade de tratamento a todos os custodiados, independentemente de sua orientação sexual e percepção identitária de gênero.

Dentre as principais recomendações, destaca-se a necessidade de protocolos claros de acolhimento, a implementação de alas específicas para detentos LGBTQIA+ quando solicitado, a capacitação de profissionais do sistema penitenciário e a criação de mecanismos eficientes para coibir e punir casos de discriminação e violência. Além disso,

políticas de ressocialização inclusivas devem ser fomentadas, promovendo o respeito à diversidade dentro das unidades prisionais.

Portanto, a luta contra a discriminação da população não heteronormativa no sistema prisional não deve ser apenas uma questão de legalidade, mas sim um compromisso ético e social para garantia de que todas as pessoas privadas de liberdade tenham acesso a um tratamento digno, bem humano e justo. Por fim, é inconcusso que somente com a efetiva implementação das leis e a conscientização da sociedade será possível transformar a realidade dessas pessoas.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, H. B. **LGBT no sistema prisional: a realidade da população LGBT recolhida nas unidades prisionais de Tubarão/SC**. Monografia (Bacharelado em Direito) - Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2019. Acesso em: 05 de mar. de 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 527 (Medida Cautelar), de 28 de junho de 2019**. Relator: Min. Luís Roberto Barroso. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 147, 4 jul. 2019. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF527decisao19mar.pdf>. Acesso em 25 set. 2025.

BRASIL. **Constituição Federal**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 out. 2024.

BRASIL. **Conselho Nacional de Justiça**. LGBTI: CNJ reconhece identificação de gênero no sistema prisional. 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/lgbti-cnj-reconhece-identificacao-de-genero-no-sistema-prisional/>. Acesso em: 14 nov. 2024.

BRASIL. **Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos**. Tratamento penal de pessoas LGBT. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/fevereiro/TratamentopenaldepessoasLGBT.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2024.

BRASIL. **Conselho Nacional de Combate à Discriminação**. Resolução Conjunta nº 01. – Brasília, 2014. Disponível em: <file:///C:/Users/ACER/Downloads/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Conjunta%20n%C2%BA%201,%20de%2015%20de%20abril%20de%202014.pdf>. Acesso em: 05 de mar. de 2025.

CENTRO LATINO-AMERICANO EM SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS. **Princípios de Yogyakarta**, 2023. Disponível em: https://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf. Acesso 05 de maio de 2025.

CARTACAPITAL. **LGBTs privados de liberdade: um olhar sobre o cárcere**. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/diversidade/lgbt2019s-privados-de-liberdade-um-olhar-sobre-o-carcere/>. Acesso em: 26 out. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução nº 348, de 13 de outubro de 2020.** Disponível em: https://www.stj.jus.br/internet_docs/biblioteca/clippinglegislacao/Res_348_2020_CNJ.pdf (cnj.jus.br). Acesso em: 03 de mar. de 2025.

COELHO, Andréa Luiza. **Os desafios enfrentados pelas pessoas LGBTQI+ no Sistema Carcerário.** 2022. E-book. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/os-desafios-enfrentados-pelas-pessoas-lgbtqi-no-sistema-carcerario>. Acesso em: 26 out. 2024.

COSTA, Claudevan Queiroz da et al. **O papel do policial penal na garantia e preservação de direitos da população LGBTQIA+ no cumprimento de pena no sistema penitenciário brasileiro.** Revista Brasileira de Execução Penal, Brasília, v. 5, n. 2, p. 1-17, jul./dez. 2024. Disponível em: <https://rbepdepen.depen.gov.br/index.php/RBEP/article/view/1035>. Acesso em: 25 set. 2025.

FRABBRINI, Nascimento. Renato; MIRABETE, Júlio. Fabbrini. **Execução penal.** 11. ed. São 210 Paulo: Atlas, 2004.

FORTES, Júlia Gabriela Alves; ALLEMAND, Laila Emediana. **Prostituição de Sobrevivência”: Público LGBT e o Cárcere.** Artigo – Repositório Digital UNIVAG, 2019. Acesso em: 05 de mar. de 2025.

JORNAL DA USP. **Além da discriminação e violência, população trans sobrevive aos transtornos psicológicos.** Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/alem-da-discriminacao-e-violencia-populacao-trans-sobrevive-aos-transtornos-psicologicos/>. Acesso em: 19 out. 2024.

JESUS, Jaqueline Gomes. **Orientações sobre identidade de gênero: Conceitos e Termos.** Disponível em: <https://www.diversidadesexual.com.br/wp-content/uploads/2013/04/G%C3%8ANERO-CONCEITOS-E-TERMOS.pdf>. Acesso em: 25 set. 2025.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ (MPCE). **Não existe cadeia humanizada: Estudo sobre a população LGBTI+ em privação de liberdade.** Fortaleza: MPCE, 2022. Disponível em: <https://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/08/Nao-existe-cadeia-humanizada-Estudo-sobre-a-populacao-LGBTI-em-privacao-de-liberdade.pdf>. Acesso em: 25 set. 2025.

OLIVEIRA, J. S. de; MELO, M. C. G. de; SILVA, A. C. B. da. **Condições de saúde da população LGBTQIAPN+ no sistema prisional: revisão integrativa de literatura.** Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde, v. 5, n. 2, p. 1-10, 2023. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/odeere/article/view/16052>. Acesso em: 25 set. 2025.

ONU. **Declaração Universal dos Direitos Humanos.** Disponível em: <https://declaracao1948.com.br/>. Acesso em: 16 out. 2024.

PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA. **Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero.** Yogyakarta, Indonésia, 2006. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf. Acesso em: 03 de mar. de 2025.